

**BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA IJTIMOYIY-MADANIY MUHITNI TASHKIL ETISHDA
INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

N.S.Mirsaidova,

Nizomiy nomidagi TDPU Filologiya fanlari nomzodi, dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931033>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda ijtimoiy-madaniy muhitni tashkil etishda o‘qish savodxonligi darslarida innovatsion pedagogik texnologilardan foydalanish haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-madaniy muhit, innovatsiya, pedagogik texnologiya, badiiy matn.

Hozirgi kunda ilm-fan, texnika va texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida ulkan o‘zgarishlarga asos bo‘lmoqda. Bu esa jamiyatda yangicha qarash, yangicha ijtimoiy-madaniy muhitni tashkil etishni ham taqozo qilmoqda. Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, “intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boyluk, nodir iste’dod egalarini tarbiyalab kamolga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini unutishga haqqimiz yo‘q” [1; 24].

Ma’lumki, ijtimoiy-madaniy muhit insonning yashashi, ishlashi va madaniy yuksalishi uchun yaratiladigan ijtimoiy, moddiy va ma’naviy shart-sharoitlar hisoblanadi. Bunday muhitni yaratishda ta’lim va tarbiyaning o‘rni beqiyos.

O‘zbekiston ta’lim tizimida yangi ta’lim mazmunini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, yangi turdagi ta’lim muassasalarini yaratish, ta’lim sifatini oshirish kabi innovatsion jarayonlar joriy etilmoqda.

Bu jarayonda boshlang‘ich ta’limni to‘g‘ri tashkil etish, yangi pedagogik texnologiya usullarini qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida ham ijtimoiy-madaniy muhitni shakllantirishning turli uslublari mavjud.

Ma’lumki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qishga o‘rgatish jarayonida yuqorida qayd etilgan vazifaga ham alohida e’tibor qaratiladi. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘quvchilar, asosan, badiiy matn ustida ishlaydilar. O‘qish darslarining yetakchi xususiyati o‘quvchilarning savodxonligini ta’minlash bilan birga, o‘quvchilarni yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi [2;59].

Shu o‘rinda 4-sinf “O‘qish kitobi” darsligida berilgan “Yaxshidan bog‘ qoladi” rivoyati [3;110-111] misolida innovatsion pedagogik texnologiya usullari asosida o‘quvchilarni PIRLS tadqiqotiga tayyorlashga mo‘ljallangan topshiriqlar ustida ishlash haqida to‘xtalib o‘tmoqchimiz. Bu rivoyat matni quyidagicha berilgan:

YAXSHIDAN BOG‘ QOLADI

Ko‘klam kunlarining birida Sulton Husayn saroyda yolg‘iz o‘tiraverib, zerikib ketibdi. «Ancha vaqtdan beri Mir Alisherdan darak bo‘lmadi, borib holidan bir xabar olib kelay», deb, do‘sti yashaydigan mahallaga yo‘l olibdi.

Borib qarasa, Mir Alisher yeng shimarib bog‘ida ishlayotgan ekan. Buni ko‘rgan Sulton Husayn otidan tushib, do‘sti bilan so‘rashgach:

— Hormang, do‘stim! Nega shoirlar majlisida ko‘rinmay qoldingiz desam, bog‘bonlikni pesh qilibsiz-da! — debdi.

Mir Alisher ham belbog‘i bilan peshanasidagi terini artar ekan:

— Ko‘klam kelsa, ko‘chat ek, degan ekan mashoyixlar. Shu bog‘dagi qurigan olmalarning o‘rniga uch-to‘rt tup yong‘oq ekyapman, — deb javob beribdi.

— Ey do‘stim-ey, qarigan chog‘ingizda bog‘ qilishning sizga nima keragi bor, axir? Siz bilan men yoshimizni yashab, oshimizni oshagan bo‘lsak, bu yong‘oqlaringiz qachon hosilga kiradi-yu, siz qachon mevasidan yeysiz? Oxir umringizda mana shu bog‘dagi mevalarning boriga qanoat qilib, soya-salqinda tinchgina g‘azal bitib o‘tiravermaysizmi?

— Do‘stim, yaxshidan bog‘ qoladi, degan naqlni eshitganmisiz? Men bu ko‘chatlarni o‘zim uchun emas, mana shu mahallamiz ko‘chalarini changitib yurgan bolakaylar, balkim ularning ham bolalari uchun ekyapman. Bir kun kelib, shu ko‘chatlarning har biri azim daraxt bo‘ladi. Hosil bera boshlaydi. Shunda odamlar uning mevasidan totib: «Bu bog‘ Mir Alisherdan qolgan!» — deyishadi. Shuning o‘zi menga har qanday ne‘matdan lazatliroqdur.

Bu gaplarni eshitgan Sulton Husayn Mir Alisherning saxovatiga qoyil qolib, unga hamyon to‘la tilla chiqarib beribdi. Mir Alisher tillaga qarab turib:

— Ana ko‘rdingizmi, do‘stim! Ekayotgan ko‘chatlarim hozirdanoq hosil bera boshladi, — deya kulib qo‘yibdi.

Sulton Husayn Mir Alisherning hozirjavobligiga yana bir bor qoyil qolgan ekan.

Ushbu badiiy matn asosida PIRLS tadqiqotiga mos quyidagicha savol-topshiriqlar tuzish va ular ustida ishlashda turli innovatsion pedagogik texnologiya usullari orqali o‘quvchilarni ijtimoiy-madaniy jihatdan tarbiyalash mumkin:

1. Rivoyatda qaysi fasldagi voqea aks ettirilgan?

- A) qish
- B) bahor
- C) yoz
- D) kuz

2. Rivoyatda kimlar orasida suhbat bo‘lib o‘tgan?

- A) shoh va shoir
- B) dehqon va hunarmand
- C) sartarosh va bog‘bon
- D) novvoy va shoir

3. Rivoyatdagi quyidagi fikr kim tomonidan aytilgan?

“...yaxshidan bog‘ qoladi, degan naqlni eshitganmisiz?”

- A) Sulton Husayn
- B) Mir Alisher
- C) bolakaylar
- D) bir odam

4. Rivoyatda o‘zbek xalqiga xos qanday an‘ana haqida aytilgan?

- A) mehmondo‘stlik
- B) saxovat
- C) mehribonlik
- D) tadbirkorlik

5. Siz Mir Alisherning ishini ma‘qullaysizmi?

- A) ha
 - B) yo‘q
- Sababini

yozing. _____

6. Rivoyatda Sulton Husayn zerikishining sababini izohlang.

7. Mir Alisher va Sulton Husayn o‘zaro qanday munosabatda ekanligini quyidagi qaysi gapdan bilish mumkin?

- A) Nega shoirlar majlisida ko‘rinmay qoldingiz desam, bog‘bonlikni pesh qilibsiz-da!
- B) Sulton Husayn Mir Alisherning hozirjavobligiga yana bir bor qoyil qolgan ekan.
- C) -Do‘stim, yaxshidan bog‘ qoladi, degan naqlni eshitganmisiz?
- D) Siz bilan men yoshimizni yashab, oshimizni oshagan bo‘lsak, bu yong‘oqlaringiz qachon hosilga kiradi-yu, siz qachon mevasidan yeysiz?

8. Rivoyatdan olgan taassurotlaringizni bayon etib, o‘z xulosangizni yozing.

Xulosa shuki, boshlang‘ich sinflardanoq badiiy matn ustida yuqoridagi kabi topshiriqlar ustida turli innovatsion usullar yordamida ishlash faqatgina ta‘limiy vazifani bajaribgina qolmay, balki tarbiyaviy vazifani ham amalga oshirish imkonini beradi, o‘quvchilarning ijtimoiy-madaniy jihatdan ham saviyasini oshiradi.

REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.
2. K.Qosimova, S.Matchonov, X.G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, Sh.Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi. Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti talabalari uchun darslik. – Toshkent: Bayoz, 2022.
3. S.Matchonov, A.Shojalilov, X.G‘ulomova, Sh.Sariyev, D.Zolimov. O‘qish kitobi (Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik). – T.: Yangiyul Poligraph Service, 2020.